

МАКАРОВ Максим Михайлович
 руководитель отдела продаж, ООО «Компания Платежных Решений»,
 Россия, г. Москва

ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОДАЖ В СФЕРЕ ПЛАТЕЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация. В статье основное внимание уделено расширению крупных поставщиков кредитных карт в развивающихся рынках, росту мобильных платежных приложений во всем мире и роли инноваций, таких как блокчейн и стейблкоины. Отмечены главные тренды в данной сфере: персонализированные банковские услуги, рост онлайн-торговли и переход к безналичным операциям. Рассматривается конкурентная среда, в том числе стратегии крупных игроков, таких как Visa, MasterCard, American Express и восходящих финтех-компаний. Будущее платежных технологий связывается с мгновенными платежами, цифровыми кошельками и регуляторным вниманием к управлению рисками и соответствию.

Ключевые слова: платежные технологии, международные продажи, блокчейн, Visa, MasterCard, American Express, финтех, мгновенные платежи, безналичные операции.

Сфера платежных технологий в 2023 году ознаменована серией ведущих тенденций и новшеств, формированием которых отмечается текущий статус международных продаж, во-первых, расширение присутствия крупных поставщиков кредитных карт, таких как Visa, MasterCard и American Express, в развивающихся странах связано с

предложением привлекательных преимуществ и партнерствами с местными компаниями (см. рис. 1), например, партнерство Visa с Tribal для увеличения возможностей для малых и средних предприятий в Латинской Америке и Карибском бассейне, которые используют блокчейн-технологии и стейблкоины [1].

Рис. 1. Мировая карта рынка платежных технологий

В России в 2023 году основное внимание уделяется развитию открытых API и экосистем по модели «все-как-сервис» (ХааS), цифровым финансовым активам и DeFi (децентрализованным финансам), который представляет собой новый рынок финансовых инструментов, использующих блокчейн и смарт-контракты [4].

На международном уровне наблюдается увеличение проникновения мобильных платежных приложений, таких как PayPal, Samsung Pay, Apple Pay, AliPay и WeChat Pay, в розничные магазины и сервисы по всему миру, оно способствует быстрому росту онлайн-торговли и, как следствие, увеличению объемов онлайн-платежей.

Среди других тенденций стоит отметить персонализацию в банковской сфере, например, использование аналитики для лучшего понимания пользователя и формирования кастомизированных предложений, развитие мобильных версий интернет-банков и чат-ботов для повышения качества пользовательского опыта.

Вспомним также стратегические планы Банка России ("Стратегия развития

национальной платежной системы на 2021 - 2023 годы" (утв. Банком России) по развитию национальной платежной системы, которые направлены на создание условий для предоставления удобных и доступных платежных услуг, развитие конкурентного и инновационного платежного рынка, совершенствование платежной инфраструктуры.

В 2023 году глобальный рынок платежных технологий демонстрирует значительный рост и динамичные изменения в трансграничных платежах, его объем достиг 17% около 240 миллиардов долларов, что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом, который в 2022 году составил около \$150 триллионов, такая динамика указывает на растущую роль международных платежных операций в структуре глобального рынка платежных систем [5]. Данный рост был особенно заметен в сегменте потребительских платежей (С2В и С2С), которые выросли на двузначные проценты. США и Латинская Америка остаются крупнейшим коридором для С2С-переводов, составляя 11% от общего объема таких потоков (см. рис. 2).

Рис. 2. Мировой рынок онлайн-платежей по регионам

На будущее рост доходов влияют инновации в области мгновенных платежей и распространение цифровых кошельков в некоторых регионах, так, в Бразилии и Нигерии наблюдается сокращение использования наличных в пользу мгновенных платежей, становясь частью

глобальной тенденции к снижению наличных операций, там же в Бразилии, например, почти половина роста транзакционных доходов до 2027 года ожидается от мгновенных платежей.

Цифровые кошельки становятся все более популярными, особенно в Африке, где в

странах, таких как Кения, Гана и Танзания, инфраструктура мобильных кошельков широко распространена и взаимосовместима; в Нигерии Центральный банк способствовал переходу к безналичной экономике, увеличив спрос на цифровые платежные решения среди предпринимателей.

Согласно прогнозам, доходы от платежей будут расти на 6-8% ежегодно в ближайшие пять лет, и к 2027 году общий рынок платежных технологий превысит 3 триллиона долларов, данный рост поддерживается постоянным развитием и инновациями в сфере платежных технологий, в том числе платформы как услугу (PaaS) и генеративный искусственный интеллект (ИИ), которые способны трансформировать платежные процессы и повышать защиту от мошенничества; а по данным исследования Research and Markets, глобальный рынок платежных систем вырос с \$561.77 миллиарда в 2022 году до \$612.04 миллиарда в 2023 году, и ожидается, что к 2027 году достигнет \$847.59 миллиарда, то есть подтверждая значительный потенциал роста в данной области, особенно в свете увеличения использования безналичных и цифровых платежных методов [6].

С ростом числа финтех-компаний, которых сейчас насчитывается более 5000, усиливается конкурентное давление на традиционных игроков рынка, а инновации в данной области (цифровые валюты центральных банков), находятся на стадии разработки и станут реальностью в различных странах в течение следующих пяти-десяти лет, в то же время регуляторные органы уделяют все больше внимания платежному сектору, который требует от компаний усиления управления рисками и соблюдения нормативных требований.

То есть, противостояние традиционных банков и новых игроков в сфере финтех, и конкуренция между платежными системами, способствуют появлению новых технологий и услуг, оно приводит к изменениям во взаимодействии пользователей с финансовыми инструментами, с уклоном к предпочтению мобильных приложений и других современных способов перевода денежных средств.

Среди наиболее популярных платежных систем в России в 2023 году можно выделить (см. табл. 1):

Таблица 1

Сравнение популярных платежных систем в России на 2023 год

Платежная система	Тип	Основные функции	Особенности
Сбербанк Он-лайн	Банковская система	Быстрые переводы, оплата услуг и товаров	Широкое распространение в России, удобство использования
Яндекс.Деньги	Электронный кошелек	Электронные переводы, оплата услуг и товаров, банковские операции	Простой интерфейс, множество функций
WebMoney	Электронный кошелек	Международные переводы, оплата услуг и товаров	Интернациональность, универсальность
Qiwi	Электронный кошелек	Оплата услуг, переводы, покупка товаров	Универсальность
PayPal	Международная система	Переводы, покупка товаров и услуг, операции с электронными деньгами	Международное использование, высокая безопасность
Google Pay	Мобильный платеж	Оплата через мобильные устройства Android	Удобство оплаты, интеграция с Android
Мир	Национальная система	Платежи, переводы, банковские операции	Национальная система, поддержка внутренних операций

Главным моментом на рынке является растущая популярность национальной платежной системы "Мир", которая по состоянию на 2023 год занимает значительную долю на рынке

платежей в России – представители НСПК (Национальная система платежных карт) сообщили о значительном увеличении количества эмитированных карт "Мир" (см. рис. 3) [2].

Рис. 3. Динамика доли безналичных расчётов в РФ, %

Россия выделяется на мировом уровне как одна из передовых стран по развитию платежных систем, аналитики консалтинговой компании "Яков и партнеры" отмечают запуск платежных систем, позволяющих осуществлять расчеты внутри страны независимо от других стран, и создание национальных систем моментального проведения платежей и внедрение цифровых валют.

Существенным фактором, определяющим динамику рынка, становится активное развитие и внедрение инноваций в сфере мгновенных платежей и распространение цифровых кошельков, оно имеет влияние на предпочтения пользователей и способствуют переходу к инструментам платежей с более низкими комиссиями, интересно то, что объемы электронных транзакций растут значительно быстрее, чем доходы от платежей, демонстрируя постоянную эволюцию предпочтений в сфере платежей и постепенное снижение маржинальности в связи с масштабированием.

Согласно аналитическим исследованиям, основными факторами, определяющими стратегии в данной сфере, признаются

инновационность, масштабируемость и адаптивность к различным рыночным условиям.

Одним из примеров успешного развития международных продаж в сфере финтеха является катарский рынок, который стал площадкой для глобальной экспансии многих стартапов и крупных компаний, главный элемент здесь – создание благоприятных условий для развития платёжных технологий, включая сотрудничество с ведущими игроками рынка, такими как Visa и Mastercard [3].

Современные стратегии развития международных продаж в сфере платёжных технологий ориентированы на интеграцию с цифровыми платформами, использование блокчейн-технологий для обеспечения безопасности и прозрачности транзакций, на создание удобных и интуитивно понятных интерфейсов для конечных пользователей.

Главным вопросом здесь становится соответствие международным стандартам и нормативам, который позволяет платёжным системам успешно интегрироваться в различные рыночные экосистемы и расширять своё присутствие на глобальном уровне.

Конкурентные стратегии международных продаж в сфере платежных технологий различаются в зависимости от компании, некоторые из основных игроков на данном рынке – Visa, MasterCard, American Express и Diners Club International – применяют разнообразные подходы для усиления своих позиций на мировом рынке, эти компании адаптируют свои стратегии, учитывая изменения в потребительских предпочтениях, технологических инновациях и глобальной экономической среде.

Visa и MasterCard, например, сосредотачивают свои усилия на разработке

в этих компаниях представим сравнительный анализ в форме таблицы (см. табл. 2):

Таблица 2

Сравнительный анализ конкурентных стратегий международных продаж в сфере платежных технологий

Критерий	Visa	MasterCard	American Express	Diners Club International
Год основания	1958	1966	1850	1950
Глобальное присутствие	Широко распространена по всему миру	Присутствует в 210 странах	Доля рынка ~13% мирового рынка банковских карт	Доля рынка ~0.8% мирового рынка банковских карт
Бизнес-модель	Партнерство с банками и финансовыми учреждениями	Сотрудничество с финансовыми учреждениями	Эмиссия карт производится самой платежной системой	Работа через франшизы в разных странах
Основные продукты и услуги	Дебетовые и кредитные карты, платежные решения	Дебетовые и кредитные карты, платежные решения, технологические инновации	Кредитные карты, платежные решения для корпоративных клиентов	Элитные карты для путешествий и развлечений
Стратегические инициативы	Инновации в безопасности и мобильных платежах	Развитие технологий безопасности и микропроцессорных карт	Премиум-карты и индивидуальный подход к клиентам	Уникальные предложения для путешествующих и VIP-клиентов
Конкурентные преимущества	Глобальная сеть, технологические инновации	Широкий спектр продуктов, технологическое лидерство	Эксклюзивность и высокий уровень обслуживания	Специализация на определенных сегментах рынка

Из данной таблицы можно сделать несколько выводов относительно стратегий международных продаж в сфере платежных технологий, во-первых, все четыре рассматриваемые компании имеют долгую историю на рынке, что позволяет им наработать солидную репутацию и накопить значительный опыт в сфере платежных систем; во-вторых, они признаны важными игроками на международном рынке благодаря своему глобальному охвату и

инновационных технологий и расширении глобальной сети, они предлагают широкий спектр продуктов и услуг, которые поддерживаются сильными маркетинговыми и технологическими инновациями. American Express и Diners Club International, с другой стороны, фокусируются на предоставлении премиальных и эксклюзивных услуг, нацеленных на определенные сегменты рынка.

Для более глубокого понимания различий в страте

разнообразию предлагаемых продуктов и услуг.

Visa и MasterCard, являясь наиболее распространенными и широко используемыми картами, фокусируются на технологических инновациях и удобстве использования, они предлагают широкий спектр решений как для частных лиц, так и для бизнеса. American Express и Diners Club International, с другой стороны, выбирают стратегию сегментации рынка, предлагая эксклюзивные и премиальные услуги,

таким образом привлекая определенную клиентскую базу, заинтересованную в высоком уровне обслуживания и эксклюзивности.

Литература

1. Mordor Intelligence Research & Advisory. Анализ размера и доли рынка платежных систем - тенденции роста и прогнозы (2023 - 2028 гг.) [Электронный ресурс] / Mordor Intelligence Research & Advisory. – 2023. – Режим доступа: <https://www.mordorintelligence.com/ru/industry-reports/payment-processor-market>, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 19.12.2023.
2. Зубов С. А. Обзор платежных систем в первой половине 2023 г. // Экономическое развитие России. – 2023. – № 9. – С. 33-37. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-platezhnyh-sistem-v-pervoy-pолоvine-2023-g>, свободный. – Дата обращения: 20.12.2023.
3. Катарский финтех: плацдарм для глобальной экспансии [Электронный ресурс]. – Monocle.ru, 2023. – Режим доступа: <https://monocle.ru/2023/11/23/katarskiy-fintekh-platsdarm-dlya-globalnoy-ekspansii/>, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 22.12.2023.
4. Чернышова Е. Платежи и DeFi: как российский FinTech продолжит развиваться в 2023 году [Электронный ресурс] / Е. Чернышова. – РБК, 2023. – Режим доступа: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/639073a99a7947331736a6bd?from=sору>, свободный. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 19.12.2023.
5. On the cusp of the next payments era: Future opportunities for banks [Электронный ресурс] / McKinsey & Company. – 2023. – Режим доступа: <https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/the-2023-mckinsey-global-payments-report>, свободный. – Загл. с экрана.
6. Payments Global Market Report 2023. – The Business Research Company, 2023. – 175 с.

MAKAROV Maksim Mikhailovich

Head of Sales Department, Payment Solutions Company LLC,
Russia, Moscow

EFFECTIVE STRATEGIES FOR DEVELOPING INTERNATIONAL SALES IN THE FIELD OF PAYMENT TECHNOLOGIES

Abstract. *The article focuses on the expansion of major credit card providers in emerging markets, the growth of mobile payment applications worldwide, and the role of innovations such as blockchain and stablecoins. Key trends were noted: personalized banking services, the growth of online commerce and the transition to non-cash transactions. The competitive landscape is examined, including the strategies of major players such as Visa, MasterCard, American Express and rising fintech companies. The future of payment technology revolves around instant payments, digital wallets and regulatory focus on risk management and compliance.*

Keywords: *payment technologies, international sales, blockchain, Visa, MasterCard, American Express, fintech, instant payments, non-cash transactions.*